

SINONIMLARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Narbayeva Xosiyat

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti Turkiy
tillar fakulteti O'zga tilli guruhlarda o'zbek tili ta'lim
yo'nalishi 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11192997>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 9-may 2024 yil
Ma'qullandi: 10-may 2024 yil
Nashr qilindi: 14-may 2024 yil

KEY WORDS

*Sinonim, ot, fe'l, sifar, olmosh, ravish,
yordamchi so'zlar*

ABSTRACT

*Ushbu maqolda sinonimlar haqida ma'lumot
berildi. Son so'z turkumidan boshqa barcga
mustaqil so'z turkumlariga misollar keltirildi.*

Bugungi kunda tilshunoslikning ko'plar sohalari rivoj topmoqda. Har bir davlat mustaqillikka erishganidan so'ng, albatta, o'zining davlat ramzlari, pul birligi bilab bir qatorda alifbosi va grammatikasini ham ishlab chiqadilar. O'zbek tili sinonimlarga juda boy. Sinonimlar emotsina-ekpressivlikni oshirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, shoir va yozuvchilarning ijodida sinonimlarda mohirlik bilan foydalanganliklariga guvoh bo'lamiz. Leksik sinonimiya leksemalarning bir xil ma'no anglatishiga ko'ra guruhlanishidir: yelka, kift, o'miz (birinchi guruh); in, uya, oshyon (ikkinchi guruh); nur, shu la, yog'du, ziyo (uchinchi guruh) va b.lar. Bunday guruhlar tilshunoslikda sinonimik qatorlar deb nomlanadi.[H. Jamolxonov. Hozirgi o'zbek adabiy tili Toshkent – "Talqin" – 2005] Shaklan har xil, ammo bir tushunchani turli bo'yoq va ottenka tusi bilan ifodalaydigan leksemalar sinonim deyiladi (gr. synonymos – "bir nomli"). Sinonim leksema orasidagi munosabat sinonimiya yoki sinonimik munosabat deb yuritiladi.[B.Mengliyev. Hozirgi o'zbek tili "Tafakkur bo'stoni" nashriyoti Toshkent - 2018] Sinonimlar ma'nolarning kuchayishi orqali ketma-ket qo'ysak sinonimik qator vujudga keladi. Shuningdek sinonimlar ijobiy va salbiy bo'yoqqa ega bo'ladi. Masalan: Yuz, chehra, jamol kabilarda ijobiy bo'yoqdorlik bo'lsa, turq, aft, bashara kabilarda salbiy bo'yoqdorlik bor. Har bir sinonimik qatorda ijobiy ham salbiy ham bo'yoqqa ega bo'lmagan, barcha uslublarda birday ishlatiladigan so'z "betaraf so'z" yoki "dominanta" atamasi bilan ataladi. Sinonimlar har bir so'z turkumida mavjud. Masalan: Yuz, bet, aft, bashara, turq, chehra, jamol, diydor, oraz, uzor, ruxsor. Bu sinonimik qatorda "yuz" leksemasi dominanta hisoblanadi.

Ot so'z turkumiga oid sinonimlar va ularga misollar: Yo'lovchi, yo'lchi, o'tkinchi. Bu sinonimik qatorda "yo'lovchi" leksemasi dominanata hisoblanadi. Ko'chalarda yo'lovchilar siyraklashdi. Bu sinonimik qatorda "yo'lchi" leksemasi dominanata hisoblanadi. Yakka yo'lchi manzilga yetolmasdi. Yo'lda bitta-yarimta o'tkinchi uchrab turadi. Shamol, shabada, yel, sabo. Bu sinonimik qatorda shamol leksemasi dominanata. Tuyani shamol uchirsa, echkini osmonda ko'r. Bir ozdan keyim Amudaryo tomondan esgan salqin shabada bo'g'iq havoni tarqatib yubordi. Tun ayoq, izg'iriy yel to'rt tarafga yugurib, jon achitmoqchi bo'lar edi. Cho'ntak, kissa, karmon, hamyon bu sinonimik qatorda cho'ntak dominanta hisoblanadi. Biror joyda topilsa

nogoh gavhar donasi, cho'ntagi teshik mhar kim da'vo qilgan hamisha. Sherali kissasidan bloknolini olib, chiroq shu'lasiga yaqin bordi-da, unga bir nimalar yozib qo'ydi. Yumaloq xat yozishni kasb etgan tuhmachi ig'vogarlarning kasbi karmon kesuvchi kissavurlardan ham tubandir. Hamyondan o'margani bir so'mmi, yuz so'mmi bari - bir - kissavur. Axloq, tarbiya, odob, adab, xulq, xulq-atvor, yurish-turish bu sinonimik qatorda xulq leskikasi dominanta hisoblanadi. Insonning xulqi doimo go'zal bo'lishi kerak. Hamida xulq-atvori shamolga o'xshagani bilan ko'p narsaga aqli yetardi. Aslini olganda, axloq - ma'naviyatning o'zagi. Abdurahmon... otasi o'lib onasi va ota tomonlari tarbiyasida qoldi. Irodaning uyatchanligi bo'shanglik yoki noshudlikka emas, ishva va odobga asoslangan edi. Adab bozorda sotilmas. Balo, falokat, ofat bu sinonimik qatorda balo leksemasi dominantata hisoblanadi. Yomon til boshga balo keltirar, Yaxshi til davlat, dunyo keltirar. Farosatsiz - falokatga yo'liqar. Dunyoni suv toshqini, yong'in kabi ofatlar bosyapti.

Sifat so'z turkumiga doir sinonimlarga misollar. Aziz, qadrdon, qadrli, muhtaram, qimmatli bu sinonimik qatorda qadrli leksemasi dominantata bo'ladi. Hamma uni go'yo uzoq vaqtdan beri kutilgan qadrli bir mehmonday quvonchli yuz bilan qarshiladi. Er yigit elda aziz. Ultarmalik Asrorqul Haydar otaning qadrdon oshnasi bo'ladi. Oiladagi osoyishtalik - har qanday boylikdan qimmatlidir. Bejarvo, parvosiz, beg'am, e'tiborsiz, bee'tibor, loqayd bu sinonimik qatorda dominantata so'z bejarvo leksemasi hisoblanadi. Bejarvo do'sttan yog'och yaxshi. Sultonali qo'rg'on ostidagi yigitlarga ko'z qiririni tashlab, ulardan o'zini parvosiz topdi. Juda ham beg'am, bejarvo odam ekansiz. Anvar o'tirar ekan, e'tiborsiz qo'l siltadi. U boylikka, oltin-zarga bee'tibor edi. Ko'ngling sezgan narsaga loqayd qarama, o'g'lim, tagiga yet. Gavdali, jussali, barvasta, norg'ul, qomatdor, barzangi bu sinonimik qatorda gavdali leksemasi dominantata hisoblanadi. Bir vaqtlar gavdali va chiroyli bo'lgan o'ttiz yashar yigit hozir cho'pday ozib ketgan. Dildor baland bo'yli, jussaligina, butun andomi o'ziga kelishgan.. qiz edi. Arslonqul barvasta qomat, o'mrovli, sodda, o'n sakkiz yashar yigitcha edi. Senga o'xshash jussador norg'ul, Omon desa ham biladi. Qomatdor, dov yigit.

Ravish so'z turkumiga oid sinonimlar. Avval, ilgari, oldin, burun, qadim bu sinonimik qatorda avval leksemasi dominantata bo'ladi. Tirikchiligimiz avval anday bo'lsa, hozir ham shunday. Ilgari juda qulay bo'lib ko'ringan narsa, endi atroflicha o'ylanganda, hazilakam emasligi ravshanlashdi. Ahvol burun qanday bo'lsa, hozir ham shunday emas. Chorvoq dalasi qadimda Madamin bilan Olaxo'jaboyga qarashli edi. Darrov, darhol, tez, tezda, birpasda, bir zumda, bir lahzada, zumda, lahzada sinonimik qarorda darrov leksemasi dominantata. Gavhar unda bir qaradi-yu, darrov ko'zlarini yashirdi. Umid fursatni qo'ldan boy bermay, darhol eshik yoniga keldi. Shoir daftarchasini tizzasiga qo'yib tez-tez yozar edi. Qishda ikki marta qor yog'ib tezda erib ketdi. Odam bo'lmoq sekin-asta, hayvon bo'lmoq birpasda. Hamon, hanuz bu qatorda hanuz dominantata. Oradan qancha ayillar o'tsa hamki, hamon mana shu hikoya menga tinchlik bermaydi. Qahramon bilan turmush qurganlariga o'n yil bo'lyapti. Hanuz befarzand.

Olmosh so'z turkumiga oid sinonimlar. Birov, kimdir, allakim bu sinonimik qatorda birov leksemasi dominantata. Birob bilganini maqtar, birov - ko'rganini. Tashqaridan kimdir "O'rmonjon aka" deb chaqirdi, hayol o'tmay, eshikdan iljaygan kalla namoyon bo'ldi. Mishmishlarni unga hamma vaqt allakim aytgan bo'ldi.

Fe'l so'z turkumiga oid sinonimlarga misollar. Yonmoq, kuymoq, o'rtanmoq bu sinonimik qatorda yonmoq fe'li dominanta hisoblanadi. Davron o'tinlarning bunchalik ko'rmagan edi. Olov sachrab qo'li kuydi. Salimaning ishqida o'rtanib ado bo'ldi. Yozmoq, bitmoq bu sinonimik qatorda yozmoq leksemasi dominanta hisoblanadi. Oyimga bir enlik xat yozdim. Shoir bu hodisalarni ko'rib she'r bitdi. Tayyorlanmoq, hozirlanmoq, shaylanmoq, o'tlanmoq fe'llarni misol qilishimiz mumkin. Guli ham mehmondorchikka borishga tayyorlandi. Katta ko'chadagi ikki tup tol kesilib, o'tin hozirlandi. Sizlar ham belni mahkam boylanglar, o'zlaringni shaylanglar. Tur, bo'lmasa, yuz-qo'lingni yuvib o'tlan.

Yordamchi so'z turkumlariga misollar: kabi, singari, yanglig', o'xshash, misol(i), bamisoli, misli, degandek. Lekin, biroq, ammo, illo Baxtli onalar umr tunida yulduzlar kabi chaqnaydi... Har bir ona singari To'qson buvi ham baxtli bo'lishni istardi. Sher yanglig' kurashdi. Sidiqjon bilan Kanizak kelganda, zalga odam to'lgan, lekin prezidium atrofida hech kim yo'q edi. Bu juda qiyin ish, ammo bajaramiz. Ammo rosa vaqtida kelibmizda. Kelganingiz ma'qul, illo o'zi juda charchab qolgan-da chetdan duo qilib tursangiz ham kifoya, uka.

Sinonimlardan nutqda foydalanish orqali jozibadorlik hamda bir so'zdan qayta-qayta foydalanishdan uzoqlashgan bo'lamiz. O'zbek tilidagi sinonimlar ham ko'lami jihatidan juda keng.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Rahmatullayev. Sh. Hozirgi adabiy o'zbek tili – Toshkent: Universitet, 2006
2. R. Sayfullayeva, B. Mengliyev, G. Boqiyeva, M. Qurbonova, Z. Yunusova, M. Abduzalova Hozirgi o'zbek adabiy tili Toshkent – 2009.
3. H. Jamolxonov. Hozirgi o'zbek adabiy tili Toshkent – “Talqin” - 2005